

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Kadirova Dildora Nadjatbekovna

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KREATIV YONDASHUV ASOSIDA INNOVATSION FIKRLASH

KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI METOD, VOSITA VA SHAKLLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI

2023/APREL

